

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Салимзянова Эльмира Шавкатовна
кандидат филологических наук, доцент (ИПО КФУ)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17704282>

Аннотация. В педагогической работе с одаренными учащимися нами используется широкий спектр современных педагогических технологий. В данной работе представлен опыт использования с одаренными учащимися следующих современных педагогических технологий: технологии поддержки ребенка, технология самоисследования, технология воспитания в педагогических ситуациях, технология педагогических мастерских, технология учебного проектирования, технология коллективной мыследеятельности, технология обучения как учебного исследования.

Требования современного мира все более усложняются, где на первый план выходит ценность личности, обладающей высоким интеллектом, развитыми творческими способностями, готовностью решать жизненные задачи и возникающие проблемы. В связи с этим важным является создание благоприятных условий для развития таких личностей. Одним из главных направлений работы школы является создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть скрытой, а также детей, чьи способности могут совершить качественный скачок в своем развитии в ближайшем будущем. В педагогической работе с одаренными учащимися нами используется широкий спектр современных педагогических технологий. Их выбор и применение осуществляются по следующим параметрам:

- определение основных целей, достигаемых при применении данной технологии;
- определение степени разработанности данной технологии;
- определение степени разработанности внедрения технологии;
- степень трудоемкости технологии;
- требуется ли особая подготовка педагогов для применения этой технологии;
- возможность негативных последствий от непрофессионального применения данной технологии [1].

Остановимся на описании на некоторых современных педагогических технологий личностно-ориентированного обучения, которые мы используем в работе с одаренными учащимися.

Технологии поддержки ребенка. Наиболее полно эти технологии представлены в зарубежных исследованиях по гуманистической психологии (К. Роджерс).

Согласно этим исследованиям, основная задача педагога состоит в оказании помощи ребенку в его личностном росте. Иначе говоря, педагогика должна быть сродни терапии: она всегда должна возвращать ребенку его физическое и психическое здоровье. На наш взгляд, педагог может создать в работе с одаренными учениками атмосферу для индивидуального развития, если будет руководствоваться следующими положениями:

- на всем протяжении учебного процесса демонстрировать ученикам свое полное доверие к ним;
- помогать учащимся формулировать цели и задачи предстоящей деятельности;
- исходить из того, что у учеников есть внутренняя мотивация к учению;
- быть для учащихся источником разнообразного опыта, к которому можно всегда обратиться;
- быть активным участником группового и субъект-субъектного взаимодействия;
- открыто выражать свои чувства;
- стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания каждого ученика;
- хорошо знать себя и свои возможности [3].

Резюмируя сказанное, основными показателями технологий поддержки выступают: внимательное, приветливое отношение к ученику, доверие к нему, взаимопонимание и сотрудничество, использование деятельностного содержания, позитивная оценка достижений и др.

Технология самоисследования. Педагог, организующий самопознание и самовоспитание учащегося, делает упор на их самосознание, проникновение самим учеником в свой внутренний мир. Задача изучения личности решается в ходе этого процесса. Меняется педагогическая позиция – из наблюдателя педагог превращается в советника, наставника, консультанта, помощника.

Технология воспитания в педагогических ситуациях. Педагогическое воздействие имеет такие составные части, как цель и связанные с ней содержание, воспитательные средства, оценку конкретной ситуации, учебных условий. Цель педагогического воздействия – это изменение личности в определенном плане в ходе целостного учебно-воспитательного процесса. Поэтому столь важна система педагогических воздействий, служащих определенной педагогической задаче в рамках общей цели образования и воспитания одаренного ребенка.

Технология педагогических мастерских. Эта необычная система обучения была разработана французскими педагогами, представителями GREEN (groupe

francais education nouvelle – французская группа). У истоков движения стояли психологи П. Ланжевен, А. Валлон, Ж. Пиаже и др. В начале 90-х годов XX века в Санкт-Петербургском государственном университете была предпринята попытка адаптировать эту технологию к практике школьного образования. Основная идея «мастерских» заключается, во-первых, в интериоризации знания через личный опыт ученика, предполагающий самостоятельное «открытие» этого знания через исследование его генезиса и структуры, и, во-вторых, в убежденности, что все ученики способны строить своё знание самостоятельно. Принципами построения педагогических мастерских являются: педагог-мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении; он включает в образовательный процесс эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, актуализирует личную заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы); педагог-мастер работает вместе со всеми, он равен ученику в знаниях; необходимую информацию педагог подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней у ребенка; исключает оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не выставляет отметок), а через социализацию, публичное обсуждение работ дает возможность появления самооценки и её изменения.

Технология учебного проектирования. Первые попытки внедрения технологии проектного обучения в отечественных школах уходят своими корнями в идеи Д. Дьюи об организации деятельности детей по разрешению практических задач, взятых из повседневной жизни. На основе теоретических построений Д. Дьюи его последователями была разработана проектная система обучения (или метод проектов), суть которой заключалась в том, что, исходя из своих интересов, дети вместе с преподавателем проектировали решение какой-либо практической задачи. И хотя, как отмечают современники, энтузиазм учеников при таком обучении был весьма похвален, но группировка материала различных учебных предметов вокруг комплексов-проектов не могла не привести к тому, что школа не могла обеспечить учащимся необходимого объема систематических знаний.

Сегодня многие педагоги вновь обращаются к проектному обучению в рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из возможных решений проблемы превращения ученика в субъекта учебной деятельности, развития его познавательных потребностей и мотивов.

В своей работе цель проектного обучения мы видели в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают

коммуникативные умения; развивают у себя исследовательские умения (выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление [2].

Технология коллективной мыследеятельности. Методологической основой этой технологии обучения являются разработки схем воспроизводства деятельности и строения мыследеятельности, предложенные еще в 50-70-х гг. прошлого столетия группой специалистов под руководством Г.П. Щедровицкого. Она состоит из системы проблемных ситуаций, которая обеспечивается системой модулей. Именно модули позволяют дозировать технологический процесс и делать его непрерывным. Цели, содержание, способы развития определяются педагогом и учащимися совместно с учетом интересов и способностей последних. Главной целью педагога является обучение учащегося деятельности. Педагог организует взаимодействие обучаемых в познавательном процессе, сознательно создавая при этом такую социальную инфраструктуру, которая вызывает у них необходимость действовать по нормам общественных отношений. При этом существенно меняется отношение к другому человеку как к личности: отчужденность, равнодушие уступают место заинтересованности, взаимопониманию, сопричастности. Коллектив выступает механизмом развития личности. Успех определяется интеллектуальными, организаторскими, нравственными усилиями каждого [5].

Технология обучения как учебного исследования. Наиболее детально технология учебного исследования описана в работах Дж. Брунера, Д. Шваба, Х. Таба, Р. Теннисона, Г. Альтшуллера, В. Бухвалова, М. Кларина и др. Опираясь на основные идеи этих авторов, мы в своей работе с одаренными детьми следовали положениями:

- ученик должен сам испытывать те операции, с помощью которых факты соединяются в идеи и понятия, а не усваивать готовые выводы из чьих-то мыслительных операций.
- в содержании предмета необходимо выделять ведущие стержневые понятия;
- изучение материала надо пронизывать соотношением частных фактов с познавательными структурами, схемами;
- процесс усвоения понятий и принципов имеет более широкое значение и позволяет овладеть способами познавательной деятельности, значимыми и за пределами данного содержания;
- целесообразно изменять «спиралевидное» изучение основных представлений и понятий;
- следует ставить ученика в положение исследователя, первооткрывателя [4].

В педагогической работе с одаренными учащимися нами используются и другие современные педагогические технологии личностно-ориентированного характера: технология уровневой дифференциации, технология дистанционного обучения, технология коммуникативного обучения, технология перспективно-опережающего обучения, технология коммуникативного обучения, технология саморазвивающего обучения и др. Каждая из них отличается своими особенностями содержания и методики. Выбор каждой был подчинен одной цели – обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности одаренного учащегося, который является не просто субъектом образовательного процесса, но субъектом приоритетным. Личностно-ориентированные педагогические технологии должны характеризоваться антропоцентричностью, а в качестве своей цели иметь разностороннее, свободное и творческое развитие учащегося. Любая из этих технологий должна создавать новый продукт – будь то знание (субъективно новое) или личностное новообразование.

Литературы:

1. Боровик В.Г. Работа с одаренными детьми в образовательных школах-интернатах в условиях модернизации образования. – Белгород, 2003. – С.10-30.
2. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я / пер. с нем.
3. И.В. Розанова, И.В. Силаевой; науч. ред. А. Б. Орлов. – Москва: Академический проект, 2001. – 143 с.
4. Чечель И.Д. О педагогической поддержке одаренного ребенка / Управление современной школой. Завуч. – 2009. – № 8. – С. 60–62.
5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 334 с.
6. Щербланова Е.И. Неуспешные одаренные школьники. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 245 с.